

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

TESIS

Oleh

Rachmad Amdika

NPM : 22-027 MH

Konsentrasi :

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

BENGKULU

2024

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Pada Program Studi Magister Hukum

Oleh

Rachmad Amdika

22-027 MH

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH

BENGKULU

2024

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Judul Tesis : **KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA
PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**
Nama : **RACHMAD AMDIKA**
NPM : **22-027 MH**

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan ke Dewan Penguji
dalam ujian tesis

Tim Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Dr. Allaudin, S.H.,M.H

Dr. Laily Ratna, S.H.,M.H

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

**KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA PENCEMARAN NAMA
BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Nama : **Rachmad Amdika**
NPM : **22-027 MH**

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal _____ dan Dinyatakan _____

Tim Penguji

Nama : ()

Ketua :

Nama : ()

Anggota :

Nama : ()

Anggota :

Mengetahui

Dr. Ashibly.S.H.,M.H

Ketua Program Studi

**PERNYATAAN TESIS DAN SUMBER INFORMASI
SERTA PENGALIHAN HAK CIPTA**

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL** adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir tesis ini.

Selanjutnya dengan ini menyatakan bahwa saya menyetujui dan memberikan izin kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz untuk:

1. Memberikan hak bebas royalti kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz atas penulisan karya ilmiah saya, demi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memberikan hak menyimpan, mengalih mediakan/mengalih formatkan dan mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, serta menampilkannya dalam bentuk softcopy untuk kepentingan akademis kepada Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz, tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta (hak moral).
3. Bersedia dan menjamin untuk menanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Hukum Prodi Magister Hukum Unihaz dari semua bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Bengkulu, Juli 2024

Rachmad Amdika
22-027 MH

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya sehingga karya ilmiah ini berhasil diselesaikan. Tema yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak bulan Maret 2024 ini ialah **KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak **Dr. Allaudin, S.H.,M.H** dan Ibu **Dr. Laily Ratna.S.H.,M.H** selaku pembimbing yang telah banyak memberi masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.

Di samping itu, penghargaan penulis sampaikan para pihak yang telah membantu selama pengumpulan data. Ungkapan terima kasih juga disampaikan kepada ayah, ibu, serta seluruh keluarga, atas segala doa dan kasih sayangnya. Semoga karya ilmiah ini bermanfaat.

Bengkulu, Juli 2024

Penulis

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia serta mengkaji bagaimana Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan analitis, dengan menggunakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindak pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif, dapat terlihat jelas pada pasal Bab XVI Buku II KUHP dari Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang pada Pasal 27 Ayat (3), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi serta, Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia masih dapat di tanggulangi dan diselesaikan di luar pengadilan, dimana penyelesaian tersebut dilakukan dengan dengan berdasarkan landasan serta edilogi pancasila yang berasakan pada asas kekeluargaan atau yang sering kita kenal dengan penyelesain di luar proses peradilan.

Kata kunci : Pencemaran Nama Baik, Media sosial, kebijakan hukum.Peran

Abstract

This research aims to find out and analyze the legal regulation of criminal acts of defamation through social media in terms of positive law in Indonesia and examine legal policies in dealing with criminal acts of defamation through social media. This research uses a normative juridical method with legislative approach, conceptual approach and analytical approach, using secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research show that the act of defamation based on positive law can be clearly seen in Article Chapter 27 Paragraph (3), Law no. 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Communication as well as, Joint Decree of the Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, and the Head of the National Police of the Republic of Indonesia number 229 of 2021, Number 154 of 2021, and Number KB/2/VI/2021 concerning Implementation Guidelines for Certain Articles in Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as Amended by Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions The Minister of Communication and Information of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia and the Head of the National Police of the Republic of Indonesia and the settlement of criminal defamation cases in Indonesia can still be handled and resolved outside of court, where the settlement is carried out based on the foundation and ideology of Pancasila which is based on the principle of family or what we often know as settlement outside the judicial process.

Keywords: *Defamation, social media, legal policy*

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Luar

Halaman Sampul Dalam

Lembar Persetujuan dan Pengesahan	i
Lembar Pengesahan Sidang Tesis.....	ii
Surat Pernyataan.....	iii
Prakata.....	iv
Abstrakdalam Bahasa Indonesia.....	V
Abstract dalam Bahasa Inggris.....	Vi
Daftar Isi	Vii
Bab I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Identifikasi Masalah	14
C. Tujuan Penelitian	14
D. Kegunaan Penelitian	14
E. Kerangka Pemikiran	15
1. Pencemaran Nama Baik	15
2. Teori Kepastian Hukum	17
3. Teori Keadilan	21
Bab II Tinjauan Pustaka	25
A. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial.....	25
B. Penjelasan Umum Tindak Pidana	33
C. Penanggulangan Tindak Pidana	42
D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik.....	43
E. Peraturan Yang Membahas Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	52
Bab III Metode Penelitian	68
A. Jenis Penelitian	68
B. Pendekatan Penelitian	68
C. Sumber Data	70
D. Pengumpulan Bahan Hukum	71
E. Metode Penyajian Data	71
F. Teknik Analisa	71
Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	72
A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia	72
B. Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial	87
Bab V Penutup	99
A. Kesimpulan	99
B. Saran	100

Daftar Pustaka 101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi semakin hari semakin berkembang maju hingga saat ini juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi, dimana dengan perkembangan tersebut menjadikan pola perilaku masyarakat dalam berinteraksi social melalui internet dan atau media sosial.

Media *social* dijadikan salah satu pilihan produk perkembangan teknologi sebagai kebutuhan utama dalam setiap lapisan kehidupan bermasyarakat, dikatakan demikian dikarenakan baik anak-anak, orang dewasa sampai dengan skala orang tua pun menggunakan teknologi media social tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Indonesia, yang merupakan salah satu bentuk dari negara berkembang dengan penduduk terbesar di dunia, juga semakin mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam penggunaan teknologi digital tersebut, hal tersebut terlihat dari “berdasarkan laporan *we are social* yang menunjukkan seberapa banyak jumlah pengguna media sosial dengan status akun aktif di negara indonesia dimana sebanyak 167 juta orang terdata pada bulan Januari 2023, dimana dengan jumlah ini setara sebanyak 60,4% dari populasi masyarakat dalam negeri”¹.

¹ Shilvina Widi, “Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023,” 2023, <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.

Tidak hanya itu, 78,5% pengguna internet diperkirakan menggunakan paling tidak 1 buah atau akun media sosial. Nilai ini digadang-gadang akan terus bertambah di tahun-tahun yang akan datang. Dimana dengan data yang telah dijelaskan diatas menunjukkan bahwa media social saat ini menjadi kebutuhan manusia khususnya masyarakat dalam menajalankan kehidupan sehari-harinya.

Media sosial merupakan sebuah proses berinteraksi antar individu satu dengan individu lainnya dengan cara menciptakan, membagi, menukar, serta memodifikasi idea-idea atau pun gagasan-gagasan baru dalam dan juga dengan bentuk komunikasi virtual ataupun jaringan.²

Kottler dan Keller menjelaskan, bahwa media sosial yang di gunakan oleh pengguna untuk melakukan aktifitas dalam berbagi teks, gambar, suara, video dan informasi dengan orang satu dan lainnya.³

Taprial dan Kanwae juga mendefinisikan bahwa media sosial adalah media yang di gunakan oleh seseorang untuk menjadi pribadi yang soal, atau mendapatkan daring sosial dengan berbagi isi, berita, foto dan lain-lainnya dengan orang lain.⁴

Media sosial memiliki banyak manfaat seperti sumber informasi, edukasi, berita, sarana hiburan, sarana bebebaskan berpendapat, serta berbagai konten bermanfaat lainnya yang dengan mudah di akses di media social,

²Erwin Jusuf Thaib and M Ag SS, *Problematika Dakwah Di Media Sosial* (Insan Cendekia Mandiri, 2021).

³ Philip Kottler and Kevin Lane Keller, "Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age" (Cambridge: IGI Global, 2016).

⁴ Varinder Taprial and Priya Kanwar, *Understanding Social Media* (Bookboon, 2012).

selain hal tersebut media sosial juga di anggap sebagai media perantara penyambung tali silahturhami antar manusia sebagai makhluk social.

Berdasarkan kebutuhan yang besar masyarakat akan media social dalam melakukan interaksi sehari-hari di karenakan manfaat positifnya, tidak menutup kemungkinan juga dengan perkembangan internet atau media sosial juga dapat memberikan dampak negatif, dampak tersebut berkaitan dengan *cyber crime* atau kejahatan melalui jaringan internet seperti penyadapan transmisi, pencurian data, pornografi, hacker, pembobolan, penipuan dan pencemaran nama baik melalui media sosial.⁵

Kasus *cyber crime* yang sering kali terjadi di negara Indonesia diantaranya seperti pembajakan situs, penyadapan transmisi data orang lain, penipuan, judi online dan juga terkait dengan pencemaran nama baik di media sosial.⁶

Cyber crime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan. Kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk kejahatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, baik melawan hukum secara materil maupun melawan hukum secara formil.

Dalam konteks ini, pengertian kejahatan "*cybercrime*" tindak pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia (sudah dikriminalisasi oleh legislator dalam peraturan perundang-undangan).

⁵ L Rivers William, Jay W Jensen, and Theodore Peterson, "Media Massa Dan Masyarakat Modern," *Jakarta: Kencana*, 2003.

⁶ Edwin Pardede, Eko Sponyono, and Budhi Wisaksono, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–22.

Adapun beberapa teori yang menjelaskan tentang pengertian *cyber crime* atau kejahatan dunia maya. Di antaranya, Prof. Widodo menjelaskan bahwa cybercrime adalah setiap aktivitas seseorang, sekelompok orang, badan hukum yang menggunakan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan, atau menjadikan komputer sebagai sarana kejahatan. Semua kejahatan tersebut adalah bentuk-bentuk perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tindak kejahatan *cyber crime* mengandung delik formil dan delik materil, dimana delik formil dalam hal ini berkaitan dengan perbuatan seseorang yang memasuki atau pengaksesan komputer orang lain tanpa seizin orang sebagai pemilik, sedangkan delik materil dimana perbuatan yang dilakukan tersebut dapat menimbulkan akibat kerugian bagi orang lain. Adanya kejahatan *cyber crime* telah menjadi ancaman stabilitas, sehingga pemerintah disini dituntut untuk dapat memberikan solusi dan juga penanganan akan kasus tersebut meskipun dirasa sulit mengimbangi teknik kejahatan yang dilakukan dengan teknologi komputer, khususnya jaringan internet.⁷

Seperti yang kita ketahui tindak pidana yang akhir-akhir ini marak terjadi ialah tindak pidana yang berhubungan dengan teknologi yang menggunakan jaringan internet, tindak pidana ini menggunakan sularan media sosial sebagai prantara atau wadah kejahatannya, dimana dalam hal ini kejahatan pencemaran nama baiklah yang menjadi kasus yang sering terjadi di media

⁷ Pardede, Soponyono, and Wisaksono.

sosial internet. Bahkan hampir bisa kita jabarkan bahwa setiap hari kasus yang berkaitan dengan kejahatan ini terjadi, dimana jika kita telusuri kasus tindak pidana pencemaran nama baik ini disebabkan oleh semakin bebasnya masyarakat dalam hal mengekspresikan pendapatnya melalui internet dalam media sosial.

Berdasarkan beberapa literatur serta praktiknya, cybercrime memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Perbuatan yang dilakukan secara ilegal, tanpa hak atau tidak etis tersebut terjadi dalam ruang, wilayah siber, cyber (cyberspace), sehingga tidak dapat dipastikan yurisdiksi negara mana yang berlaku terhadapnya.
- b. Perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan peralatan apapun yang terhubung dengan internet.
- c. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materil maupun immateril (waktu, nilai, jasa, uang, barang, harga diri, martabat, kerahasiaan informasi) yang cenderung lebih besar dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
- d. Pelakunya adalah orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya.
- e. Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau biasa diartikan melintasi batas negara

Kasus pencemaran nama baik melalui media sosial telah banyak menjatuhkan korban, bukan hanya pada kalangan remaja namun juga disemua usia. Hal tersebut mengharuskan satuan kepolisian untuk segera

bertindak dalam menangani kasus *Cyber Crime* yang cakupan kejahatannya sangat luas bahkan tidak terbatas. Cara pandang konvensional terhadap tindak pidana *Cyber Crime* akan menimbulkan kesulitan dan ketimpangan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian dimana proses tersebut tidaklah sama dengan proses penyelidikan, penyidikan dan pembuktian pada kasus-kasus tindak pidana konvensional, namun sikap positif tetap harus kita ambil terhadap UU ITE sebagai payung hukum dalam dunia *Cyber Crime*, dengan harapan dapat menjadi acuan dan salah satu literatur undang-undang dalam hal penegakan *cyber law* di Indonesia.

Salah satu contoh pencemaran nama baik melalui media sosial adalah kasus yang ditangani oleh Sub Direktorat V (*Cyber*) Polda Riau yaitu penerbitan beberapa berita di media online tentang Bupati Bengkalis Amril Mukminin diantaranya yang berjudul “Terkait Dugaan Korupsi Bansos Bengkalis Rp 272 M, Bupati Amril Mukminin tak Kebal Hukum” yang dilakukan Toroziduhu Laia Amril Mukminin menduga itu adalah perbutan yang mencemarkan nama baiknya dan melaporkan Toro ke Polda Riau atas tuduhan pencemaran nama baik.

Dalam penanganan kasus *Cyber Crime* pula diharapkan kemaksimalan dari pihak kepolisian untuk menghindari agar kasus *Cyber Crime* yang telah terjadi dapat begitu saja terlepas dari pengawasan hukum, *Cyber Crime* memiliki sifat efisien dan cepat serta sangat menyulitkan bagi pihak penyidik dalam melakukan penangkapan terhadap pelakunya. Hal ini

disebabkan antara lain oleh kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap jenis kejahatan *Cyber Crime*, pemahaman dan pengetahuan ini menyebabkan upaya penanggulangan *Cyber Crime* mengalami kendala, dalam hal ini kendala yang berkenaan dengan penataan hukum dan proses pengawasan masyarakat terhadap setiap aktivitas yang diduga berkaitan dengan kejahatan *Cyber Crime* tersebut.

Dalam kasus tindak pencemaran nama baik dengan menggunakan media social, hal-hal dasar dalam tata cara mengemukakan pendapat sering kali diabaikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga media social sering kali menjadi wadah tindak kejahatan cyber crime

Seseorang dapat dikategorikan dalam hal melakukan pencemaran nama baik apabila melakukan tindakan yang secara langsung dan aktif dalam artian bahwa penuduh dan juga yang dituduh berhadapan langsung, maka pencemaran nama baik terjadi saat itu juga. Ada pula dengan kondisi orang yang melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengungkapkan perkataan bohong dan kata yang tidak baik serta menyinggung mengenai seseorang kepada orang lain sehingga informasi yang disampaikan tersebut didengar orang itu melalui desas-desus, ataupun juga melalui media massa maupun media elektronik.⁸

Kompleksitas pada pola interaksi yang terjadi di sosial media dan juga minimnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan sosial dengan bijak, membuat tindak pidana pencemaran nama baik di sosial

⁸ I Buku Mudzakir, "Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik," *Dictum* 3 (2004).

media menjadi sangat tinggi. “Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo merincikan, terdapat 3.758 kasus di 2023. Sementara pada tahun 2022, terdapat 4.860 perkara, atau turun 1.075 kasus selama setahun.” dengan rincian “Ada lima jenis kejahatan siber, yakni penipuan dengan 1.414 kasus; pencemaran nama baik dengan 838 kasus; pornografi dengan 457 kasus; akses ilegal dengan 353 kasus; dan perjudian dengan 250 kasus,” ujar Kapolri, Rabu (27/12/23).⁹

Meski pun perincian tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, namun kejahatan *cyber crime* masih menjadi salah satu kasus yang mendapatkan perhatian lebih oleh aparat penegak hukum.

Secara umum terdapat beberapa bentuk kejahatan yang berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan telekomunikasi, dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain yaitu :

- a. Unauthorized Acces To Computer System And Service Bentuk kejahatan ini merupakan kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara diam-diam (tidak sah), tanpa izin dan sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya.

⁹ TB News, “Kasus Kejahatan Siber Di 2023 Turun Hingga 1.075 Perkara Dari 2022,” 2023, <https://tribrataneews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-075-perkara-dari-2022/>.

b. Illegal contents

Merupakan suatu kejahatan yang memasukan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar dan tidak etis, serta dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum.

c. Data Forgery

Merupakan suatu kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting melalui internet yang tersimpan sebagai scriptless document.

d. Cyber Espionage

Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain, dengan membobol atau memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) orang lain.

e. Cyber Sabotage And Extortion

Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data dari program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet.

f. Offense Against Intellectual Property

Kejahatan ini ditunjukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di internet. Seperti contohnya adalah peniru tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di internet yang ternyata merupakan rahasia dagang atau privasi orang lain dan sebagainya.

g. Infrengments Of Privacy

Kejahatan ini ditunjukan terhadap informasi seseorang yang merupakan hal sangat pribadi dan rahasia. Kejahatan ini biasanya menyerang data dari keterangan seseorang pada formulir pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain akan merugikan pemilik data pribadi tersebut atau korbanya secara materil maupun immateril,

seperti contohnya nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, data pribadi penyakit cacat yang disembunyikan dan sebagainya

Dengan upaya-upaya kepolisian untuk meminimalisir angka kejahatan *cyber* ini dalam hal khusus tindak pidana pencemaran nama baik, serta terkait dengan dampak *negative* terhadap perkembangan teknologi tersebut diatas, aparat penegak hukum dalam hal ini seringkali mendapatkan tantangan dalam merumuskan delik dan juga untuk menjerat pelaku kejahatan *cyber* ini, dimana dalam hal tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), atau pun ketidakmampuan dari hukum pidana positif negara kita dalam hal mengejar perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi (IPTEK).

Sebagaimana pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada :

Pasal 27 ayat (3)

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Atas pasal 27 tersebut memiliki pedoman implementasi sebagai :

- a. Sesuai dengan dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2008, dan juga penjelasan pada Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak biasa dilepaskan dari ketentuan

Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku.

- b. Dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 tersebut, maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, jika muatan atau konten, yang atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/ atau dibuat dapat, diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak termasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE
- c. Perbuatan tersebut bukanlah delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, namun seandainya muatan dalam kontes dan konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapatan, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.

d. Berkaitan dengan fakta-fakta yang dituduhkan merupakan suatu perbuatan yang termasuk kedalam tahapan sebuah proses hukum maka fakta tersebut haruslah dilakukan pembuktian terlebih dahulu kebenarannya sebelum aparat penegak hukum menaikan proses pengaduan tersebut atas delik penghinaan nama baik berdasarkan Undang-Undang ITE.¹⁰

Pasal 45

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan sudut pandang diatas, pencemaran nama baik tersebut terindeksi dengan cara “menyerang kehormatan seseorang dan nama baik seseorang, sehingga orang yang dapat penghinaan tersebut akan merasakan malu” Sebagaimana menurut teori de subjectieveopvatting, sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa kehormatan dapat disamakan dengan rasa malu. Pendapat ini karena beberapa alasan tidak lagi diterapkan oleh ilmu hukum

¹⁰ Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

maupun yurisprudensi.¹¹

Kebebasan dalam hal mengemukakan pendapat, berkomunikasi dan menyampaikan informasi-informasi sebagaimana telah disebutkan dan dijelaskan diatas merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang sudah seharusnya dijamin serta dilindungi oleh negara itu sendiri. Sehingga dalam bebarapa kasus delik pencemaran nama baik dalam Undang-Undang ITE kerap disalahgunakan untuk menjerat dan juga membungkam kebebasan masyarakat itu sendiri dalam hal mengemukakan pendapat atau menyampaikan suatu informasi. Oleh sebab itu, diperlukan juga upaya pencegahan serta penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial, melalui sutau kebijakan hukum yang efektif dan tepat guna. Kebijakan hukum dalam tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial dapat dilakukan dalam bentuk penindakan dan upaya pencegahan baik melalui aparaturnya penegak hukum dan pihak-pihak terkait.¹²

Berdasarkan latar belakang diatas sehingga penelitian ini akan membahas masalah tersebut dengan judul **“KEBIJAKAN HUKUM DALAM PENERAPAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL ”**.

¹¹ Lilik Mulyadi, “Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan,” 2010.

¹² Barda Nawawi Arief and Teori-Teori Muladi, “Kebijakan Pidana,” *Alumni Bandung, Bandung*, 2015.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut, didapati identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia ?
2. Bagaimana Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan mengenai pengetahuan terkait dengan Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Ditinjau

dari Hukum Positif di Indonesia

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada kalangan ahli atau praktisi hukum dan masyarakat tentang Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

E. Kerangka Pemikiran

a. Pencemaran Nama Baik

Antony Mayfield menjelaskan bahwa media sosial merupakan suatu cara untuk menjadi seorang manusia biasa. Manusia biasa di sini diartikan sebagai manusia yang biasa bertukar ide, berkolaborasi, dan bekerja sama, untuk menghasilkan suatu kreasi sehingga menemukan seseorang yang dapat dijadikan sebagai teman, pasangan hidup, serta komunitas kelompok.¹³

Media sosial merupakan suatu alat yang berupa situs atau aplikasi secara online yang memungkinkan penggunaanya untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam masyarakat baru. Media sosial dapat dikatakan sebagai media modern atau juga disebut sebagai media baru (new media), yaitu suatu media yang erat kaitannya dengan internet dan telepon pintar (smartphone) dalam penggunaannya.¹⁴

Pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris seringkali diterjemahkan sebagai *defamation*, dimana hal ini merupakan perbuatan yang dapat merusak ataupun juga dapat membahayakan reputasi dari seseorang dengan cara

¹³S Suryanto, "Kapita Selekta Komunikasi," 2018.

¹⁴Suryanto.

menyampaikan pernyataan palsu dan jahat, istilah diatas juga seringkali kita artikan sebagai komprehensif dan fitnah.

Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pencemaran nama baik merupakan penyerangan terhadap kehormatan akan nama baik seseorang, dimana salah satu bentuk pencemaran nama baik tersebut adalah pencemaran nama baik yang dilakukan secara tertulis dengan cara menuduhkan suatu hal.

Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan, R. Soesilo menerangkan yang dimaksud dengan “meghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dimana yang diserang itu merasa “malu”, “kehormatan” yang diserang ini hanya mengenai kehormatan tentang”nama baik” bukan kehormatan lapangan seksual”.¹⁵

Pencemaran nama baik juga bias dikatan sebagai bentuk penyebaran informasi terkait tentang seseorang, ataupun juga terkait tentang kehidupan seseorang dengan hal yang tidak benar, dimana merendahkan, bahkan juga dalam hal yang di sebarakan tersebut dapat mencemarkan reputasi seseorang dan juga bahkan reputasi dari organisasi, selain hal yang dijelaskan diatas tersebut pencemaran nama baik diatas sangat dapat mempengaruhi kesehatan mental seserorang, berkaitan dengan pencemaran nama baik ini biasanya seringkali dilakukan oleh pelaku melalui media sosial, hal tersebut biasanya berbentuk percakapan langsung, media sosial, surat dan bahkan tulisan-tulisan di tempat umum lainnya yang terlihat jelas dan memberikan dampak yang jelek utnuk kehidupan ber sosial orang tersebut.

¹⁵ Raden Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,” 1995.

Pada perkembangan zamannya untuk saat ini terkait dengan media sosial yang dimiliki seseorang seringkali dijadikan sebagai saran dan juga prasarana untuk memberikan cacian bahkan makian kepada orang-orang yang lain dengan maksud untuk menfitnah bahkan menghina orang tersebut

Terkadang, atas cacian dan juga makian yang di keluarkan seseorang dalam memberikan komentar tertulis pada kanal media sosial terlalu memberikann efek yang nyata bagi kesehatan hati, mental dan juga perasaan seseorang yang dihina. Terkadang juga dengan komentar-komentar tersebut merusak reputasi korban dan juga mempengaruhi kehidupan sosial, mental dan bahkan berdampak pada perekonomian orang yang menjadi obyek pencemaran nama baik tersebut.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi tafsir*) dan logis. Jelas dalam artian dia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁶

¹⁶ Christine S T Kansil, "Kamus Istilah Hukum," *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2009.

Kepastian hukum ialah ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum itu sendiri, terutama hal tersebut berkaitan dengan norma hukum tertulis, dimana hukum tanpa nilai dari suatu kepastian maka hukum tersebut akan kehilangan makna dikarenakan tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi seseorang, kepastian sendiri dapat juga disebutkan sebagai salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Keteraturan dalam lingkungan masyarakat akan berkaitan sangat erat dengan kepastian hukum itu sendiri, dimana keteraturan yang terjadi dapat menyebabkan orang dapat hidup secara baik dan teratur, selain hal tersebut keteraturan tersebut juga sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga guna lebih memahami terkait dengan kepastian hukum berikut beberapa pengertian dan juga penjelasan terkait dengan teori kepastian hukum.

Kelsen juga menjelaskan bahwa hukum ialah suatu system norma, dimana norma dalam hal ini merupakan pernyataan yang dalam hal ini menekankan pada aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dimana dengan menyertakan beberapa peraturan tersebut juga terkait dengan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan, norma-norma yang dimaksud diatas adalah produk dan aksi manusia yang delibratif, Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang juga menjadi pedoman bagi individu dalam hal bertingkah laku dilingkungan masyarakat dimana aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam hal membebani stsu jugs melakukan tindakan terhadap individu lainnya sehingga dengan adanya

aturan aturan dan juga pelaksanaan aturan yang telah dibentuk tersebut dapat menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁷

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo merupakan sebuah jaminan bahwa hukum dapat dijalankan sehingga yang berhak menurut hukum dalam hal memperoleh haknya dan juga dapat menjalankan hak nya. Meskipun kepastian hukum sangat erat kaitannya dengan suatu keadilan namun pada kenyataannya hukum tidak identik dengan keadilan, sementara hukum bersifat umum, mengikat akan setiap orang, bersifat menyamaratakan, sementara keadilan itu bersifat subyektif, individualistis dan juga menyamaratakan.

Kepastian hukum juga merupakan inti dari pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya dimana akan hal tersebut masyarakat dapat memastikan bahwa atas hukum tersebut dapat dilaksanakan. Terkait dalam hal memahami nilai dari kepastian hukum ini adalah tetap harus memperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang sangat erat dengan

¹⁷ Riduan Syahrani, "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum," 1991.

instrument-instrumen hukum yang positif dan juga menunjukkan peranan negara dalam hal mengaktualisasikannya pada hukum positif.

Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹⁸

Gustav Radbruch menjelaskan , bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Jika di kaitkan teori diatas dengan dengan teori diatas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Keputusan Bersama

¹⁸ Achmad Ali, "Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis," 2002.

Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sudah sepatutnya menjadi payung hukum yang dapat memberikan kepastian dan juga kejelasan terkait dalam hal melakukan perbuatan hukum serta pelaksanaan meminimalisir tindak pidana pencemaran nama baik.

c. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Arsitoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkandengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.

3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik.

Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.

4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena UndangUndang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.¹⁹

Menurut John Rawls, keadilan adalah fairness (justice as fairness), dimana : Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.²⁰ Dua prinsip keadilan :

1. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar- besarnya (principle of greatest equal liberty). Prinsip ini mencakup:

- Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)

¹⁹ Hyronimus Rhiti, “Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme),” *Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya*, 2015.

²⁰ Rhiti.

- Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
- Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
- Kebebasan menjadi diri sendiri (person)
- Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

2. Prinsip kedua yaitu : prinsip perbedaan (the difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (the principle of fair equality of opportunity).

Roscoe Pound melihat bahwa keadilan yang menjadi hasil-hasil konkrit untuk biasa diberikan kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemenuhan kepuasan kebutuhan yang dimiliki oleh manusia sebanyak-banyaknya dengan adanya pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.²¹

Menurut Hans Kelsen, keadilan merupakan suatu tertib social tertentu sebagai suatu perlindungan atas usaha tertentu untuk mencari kebenaran yang berkembang. dikarena sebuah keadilan menurutnya merupakan keadilan yang

²¹ Satjipto Rahardjo, “Ilmu Hukum, Cetakan Ke-VIII,” Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

memiliki kemerdekaan, keadilan demokrasi, keadilan perdamaian serta keadilan yang toleransi.²²

²² Rahardjo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial

Media online merupakan media serba saluran komunikasi secara online pada sistem web internet dimana semua jenis channel komunikasi yang ada di internet dapat diakses dengan koneksi internet, istilah media online secara berdasarkan KBBI adalah sarana komunikasi seperti Koran, majalah, radio televisi, film, poster, dan selebaran, dimana media juga merupakan perantara, penghubung, dll, online dalam KBBI juga disebut daring atau dalam jaringan yakni terhubung melalui jejaring komputer, internet dan sebagainya, dengan demikian media online atau media daring adalah media jaringan yang terhubung melalui jejaring komputer serta internet.²³

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, dimana dilihat dari kata “media” dan “sosial”, “media” dapat diartikan sebagai alat komunikasi. Sedangkan kata “sosial” dapat kita artikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu dapat melakukan aksi yang dapat memberikan kontribusi-kontribusi kepada masyarakat.²⁴

Menurut Mandibergh menyatakan bahwa media sosial merupakan sebuah media atau alat perantara yang digunakan sebagai penghimpun kerja sama bagi penggunanya untuk menghasilkan suatu konten (user-generated

²³ Dikdik M Arief Mansur, *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi* (Tiga Serangkai, 2005).

²⁴ Mulawarman Mulawarman and Aldila Dyas Nurfitri, “Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan,” *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36–44.

content). Selain itu juga dikemukakan oleh Van Dijk yang menyatakan bahwa media sosial adalah suatu platform media perantara yang terfokuskan pada eksistensi penggunanya, dimana disertai fasilitas untuk dapat beraktivitas dan berkolaborasi.²⁵ Karena hal tersebut media sosial dapat dikatakan sebagai alat atau media yang berbasis online yang berfungsi untuk mempererat hubungan antar pengguna sehingga dapat mewujudkan suatu ikatan sosial.²⁶

Antony Mayfield berpendapat bahwa media sosial merupakan suatu cara untuk menjadi manusia biasa. Manusia biasa di sini diartikan sebagai manusia yang biasa bertukar ide, berkolaborasi, dan bekerja sama, untuk menghasilkan suatu kreasi sehingga menemukan orang yang mampu untuk dijadikan sebagai teman berkomunikasi, pasangan hidup, serta perkumpulan komunitas.²⁷

Media sosial merupakan suatu alat yang berupa situs atau aplikasi secara online yang memungkinkan penggunanya untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan berkolaborasi dalam masyarakat baru. Media sosial dapat dikatakan sebagai media modern atau juga disebut sebagai media baru (*new media*), yaitu suatu media yang erat kaitannya dengan internet dan telepon pintar (*smartphone*) dalam penggunaannya.²⁸

Jika dilihat serta merujuk pada penjelasan di dalam kamus besar bahasa Indonesia, dimana media sosial adalah aplikasi menjadi wadah yang

²⁵ Rulli Nasrullah, "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Siosioteknologi," *Bandung: Simbiosis Rekatama Media* 2016 (2015): 2017.

²⁶ Nasrullah.

²⁷ Suryanto, "Kapita Selekta Komunikasi."

²⁸ Suryanto.

diperntukan pengguna, memungkinkan untuk dapat membuat, menulis, serta saling berbagi isi konten atau hal-hal lain yang terlibat dalam suatu jaringan social, selain hal tersebut terkait dengan media social menurut Gohar F. Khan dalam bukunya *Social Media for Government* menyatakan bahwa secara sederhana, media sosial adalah sebuah platform berbasis internet yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengguna untuk membuat dan berbagi konten (informasi, opini, dan minat) dalam konteks yang beragam (Informatif, Edukatif, Sindiran, Kritik dan sebagainya) kepada khalayak yang lebih banyak lagi.²⁹ Oleh karena itu, media sosial mempunyai efek berantai sehingga proses transmisi yang terjadi tidak berhenti pada satu audiens pokok saja (multiplier effect).³⁰

Kaplan dan heanlein menyatakan bawhwa media sosial ialah sekelompok aplikasi yang berbasis internet yang di bangun dengan dasar-dasar idiologi dai web 2.0 yang berupa platform dari sebuah evolusi media sosial yang memungkinkan terjadinya penciptaan dan pertukaraan dari *User Generated Content*.³¹

Media sosial dalam perannya saat ini, telah membangun sebuah kekuatan besar dalam membentuk pola perilaku dan berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini yang membuat fungsi media sosial sangat besar. Adapun fungsi media sosial diantaranya sebagai berikut:

²⁹ R I Kementerian Kominfo, "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintahan," *Jakarta: Dirjen IKP Kemenkominfo RI*, 2018.

³⁰ Kementerian Kominfo.

³¹ Andreas M Kaplan and Michael Haenlein, "Social Media: Back to the Roots and Back to the Future," *Journal of Systems and Information Technology* 14, no. 2 (2012): 101–4.

- a. Media sosial merupakan sebuah wadah yang di desain sebagai media yang didesain sebagai tempat memperluas interaksi sosial antar manusia serta dengan menggunakan internet dan juga teknologi web.
- b. Media sosial sebuah wadah yang berhasil mentransformasikan praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience (*one to many*) menjadi komunikasi dialogis antara banyak audience (*many to many*) lainnya.
- c. Media sosial haruslah mendukung sebuah demokratisasi dan juga sebuah informasi. Dimana proses mentransformasikan manusia tersebut berawal dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.
- d. Media sosial juga dapat digunakan sebagai sumber penghasilan karena dalam menggunakan media sosial dapat menampilkan berbagai macam iklan, menerima sponsor dari pihak lain, menjual produk sendiri, membuat konten-konten kreatif dan lain sebagainya.³²

Pada dasarnya media sosial dapat dibagi menjadi enam jenis, yaitu:

1. Proyek kolaborasi website, di mana user-nya diizinkan untuk dapat mengubah, menambah, atau pun membuang konten-konten yang termuat di website tersebut, seperti Wikipedia.
2. Blog dan microblog, di mana user mendapat kebebasan dalam mengungkapkan suatu hal di blog itu, seperti perasaan, pengalaman, pernyataan, sampai kritikan terhadap suatu hal, seperti Twitter.

³² Arum Wahyuni Purbohastuti, "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi," *Tirtayasa Ekonomika* 12, no. 2 (2017): 212–31.

3. Konten atau isi, di mana para user di website ini saling membagikan konten-konten multimedia, seperti e-book, video, foto, gambar, dan lain-lain seperti Instagram dan Youtube.
4. Situs jejaring sosial, di mana user memperoleh izin untuk terkoneksi dengan cara membuat informasi yang bersifat pribadi, kelompok atau sosial sehingga dapat terhubung atau diakses oleh orang lain, seperti misalnya Facebook
5. Virtual game world, di mana pengguna melalui aplikasi 3D dapat muncul dalam wujud avatar-avatars sesuai keinginan dan kemudian berinteraksi dengan orang lain yang mengambil wujud avatar juga layaknya di dunia nyata, seperti online game.
6. Virtual social world, merupakan aplikasi berwujud dunia virtual yang memberi kesempatan pada penggunanya berada dan hidup di dunia virtual untuk berinteraksi dengan yang lain. Virtual social world ini tidak jauh berbeda dengan virtual game world, namun lebih bebas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, seperti Second Life.³³

Ciri-ciri media sosial adalah sebagai berikut :

1. Konten yang disampaikan dibagikan kepada banyak orang dan tidak terbatas pada satu orang tertentu

³³ Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI, "Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI," *Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI* 26 (2014).

2. Isi pesan muncul tanpa melalui suatu gatekeeper dan tidak ada gerbang penghambat
3. Isi disampaikan secara online dan langsung
4. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat dan bisa juga tertunda penerimaannya tergantung pada waktu interaksi yang ditentukan sendiri oleh pengguna
5. Media sosial menjadikan penggunanya sebagai creator dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri.
6. Dalam konten media sosial terdapat sejumlah aspek fungsional seperti identitas, percakapan (interaksi), berbagi (sharing), kehadiran (eksis), hubungan (relasi), reputasi (status) dan kelompok (group).

Media sosial memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- a. Media sosial adalah media yang didesain untuk memperluas interaksi social manusia menggunakan internet dan teknologi web.
- b. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak *audience* (“*one to many*”) menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak *audience* (“*many to many*”).
- c. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Manfaat Media Sosial Seperti yang kita tahu, media sosial adalah plat form yang tidak hanya bermanfaat untuk bersosialisasi saja. Berikut ini adalah beberapa manfaat media social :

1. Membangun relasi
2. Mendapatkan informasi secara *real-time*
3. Meneliti topik-topik tertentu
4. Menghubungkan kita dengan kerabat lama atau yang terpisah jauh
Mempelajari hal-hal baru.³⁴

Adapun sejumlah dampak negatif media sosial adalah:

1. Kecemburuan Sosial: Salah satu dampak negatif media sosial adalah bisa memicu kecemburuan sosial. Terlebih lagi, Indonesia mempunyai tingkat ketimpangan yang tinggi. Kondisi tersebut memicu penilaian negatif dari seseorang ketika melihat suatu unggahan di media sosial.
2. Menimbulkan Gangguan Mental : Penggunaan media sosial yang tidak tepat ternyata dapat menimbulkan gangguan mental. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Brooks bertajuk *Is Social Media Bad For Your Mental Health?*, para remaja dan orang dewasa yang menghabiskan banyak waktu di media sosial cenderung

³⁴ Populix, "Media Sosial Adalah: Definisi, Fungsi, Jenis, Manfaat," 2023, <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/>.

berisiko mengalami masalah mental, seperti stres, kesepian, kecemasan, hingga depresi.

3. Banyak Informasi Palsu : Dampak negatif media sosial lainnya adalah banyaknya informasi palsu yang tersebar tanpa adanya filter. Di sisi lain, tidak semua orang pandai dalam menyaring informasi, sehingga berisiko memperoleh informasi hoaks.
4. Memicu Masalah Harga Diri : Kebahagiaan yang disebarkan orang lain lewat media sosial bisa ditanggapi dengan rasa iri oleh para pengguna media sosial lainnya. Hal itu dapat memicu masalah harga diri maupun keinginan untuk mencari perhatian.
5. Marak Kejahatan Siber : Selain informasi palsu, di media sosial juga marak terjadi kejahatan siber dan tentunya merugikan para korban. Misalnya, penipuan, pencurian data dan informasi, hingga peretasan.

B. Penjelasan Umum Tindak Pidana

1. Definisi Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sangat dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan pada kepustakaan tentang hukum pidana sering juga dikenal atau mempergunakan istilah delik, sementara terkait dengan pembuat undang-undang merumuskan bahwa suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau juga perbuatan pidana atau sebagai tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang di bentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri-ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana, dimana tindak pidana memiliki pengertian yang abstrak dari hal peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan artian yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan bermasyarakat.

Istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Istilah delik (*delict*) dalam bahasa Belanda di sebut *starfbaarfeeit* di mana setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, oleh beberapa sarjana hukum diartikan secara berlain-lainan sehingga otomatis pengertiannya berbeda. Ada beberapa definisi mengenai *strafbaarfeit* maupun delik yang dikemukakan para ahli diantaranya adalah:

- a. Menurut Wiryono Prodjodikoro yang menjelaskan bahwa yang di maksud dengan tindak pidana ialah perbuatan yang apabila dilakukan pelaku, maka pelakunya seharusnya dipidana berdasarkan Undang-Undang Hukum Pidana.

- b. PAF Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana dibagi menjadi 2 bagian yang tersusun dari hukum pidana umum (*algemeen strafrech*) dan hukum pidana khusus (*bijzonder stafcrecht*).³⁵
- c. S.R. Sianturi menggunakan delik sebagai tindak pidana alasannya Sianturimemberikan perumusan sebagai berikut: Tindak pidana adalah sebagai suatu tindakan pada, tempat, waktu, dan keadaan tertentu yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang bersifat melawan hukum,serta dengan kesalahan di lakukan oleh seseorang (yang bertanggung jawab).
- d. Simons menjelaskan bahwa tindak pidana adalah kelakuan yang yang bersifat mlawan hukum dimana kesalahan tersebut berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab³⁶
- e. Jonkers, merumuskan bahwa Strafbbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang di artikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- f. Pompe mengartikan strafbaarfeit Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan

³⁵ Wirjono Prodjodikoro, “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia,” 1989.

³⁶ Prodjodikoro.

hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum

g. Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang memiliki unsur-unsur yang menunjukkan sebagai dua sifat yang saling berkaitan, dimana unsur-unsur tersebut dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Subyektif ialah sesuatu yang berhubungan dengan individu atau diri sipelaku dan juga termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam isi hatinya.

2. Obyektif ialah unsur-unsur yang mana melekat pada diri sipelaku itu sendiri atau yang memiliki hubungan dengan keadaan individu itu sendiri, yaitu yang termasuk kedalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sipelaku.

h. Menurut Moeljatno, yang termasuk kedalam jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) jenis-jenis tindak pidana dapat dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” ini bukan hanya sekedar merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita yang menjadi buku ke II dan buku ke III melainkan juga merupakan sebagai dasar bagi seluruh system hukum pidana di dalam perundang-undangan secara merata dan keseluruhan.

2. Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut: Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran sebagai berikut :

1. Pasal 5 KUHP hanya berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang merupakan kejahatan di Indonesia. Jika seorang Indonesia yang melakukan delik di luar negeri yang digolongkan sebagai delik pelanggaran di Indonesia, maka di pandang tidak perlu dituntut.
2. Percobaan dan membantu melakukan delik pelanggaran tidak dipidana.
3. Pada pemidanaan atau pemidanaan terhadap anak di bawah umur tergantung pada apakah itu kejahatan atau pelanggaran.
4. Cara merumuskan pembagian ini dibedakan dalam tindak pidana formil (*formeel elicten*) dan tindak pidana materil (*materiil delicten*). Tindak

pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan untuk menjelaskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah dengan melakukan perbuatan tertentu. Dimisalkan pada Pasal 351 Kitab Undang-Undang Pidana yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut:

- a. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.³⁷

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.³⁸

Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul³⁹

³⁷ DR. Fitri Wahyuni, S.H., M.H., "Dasar –Dasar Hukum Pidana," 2017.

³⁸ DR. Fitri Wahyuni.

³⁹ DR. Fitri Wahyuni.

- b. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, dimana tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.⁴⁰
3. Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu). Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku padasemua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.
4. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka hal tersebut dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang

⁴⁰ DR. Fitri Wahyuni.

untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Apabila dilihat dari definisi tindak pidana di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu tindakan atau peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan tindak pidana jika perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Harus ada suatu perbuatan manusia.
- b. Perbuatan tersebut melanggar hukum.
- c. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana dalam undang-undang.
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.
- e. Perbuatan tersebut harus terjadi karena kesalahan dari orang tersebut.

Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dijabarkan menjadi dua jenis unsur tindak pidana, yakni unsur subyektif dan unsur obyektif.

- a. Unsur Subyektif Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, yaitu segala sesuatu

yang terkandung di dalam hatinya. Unsur Subyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Kesengajaan atau ketidak sengajaan (dolus atau cupla)
- 2) Maksud atau Voornemen pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Perasaan takut, seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur Obyektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu di dalam keadaan yang di mana tindakan dari si pelaku itu dilakukan. Unsur Obyektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “Keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.
- 4) Perbuatan, baik dalam arti berbuat maupun dalam arti tidak berbuat.
- 5) Akibat, yang menjadi syarat mutlak dalam tindak pidana materil.
- 6) Keadaan atau masalah-masalah tertentu dilarang dan diancam oleh undang-undang.

C. Penanggulangan Tindak Pidana

Tindakan Pre-pentif merupakan upaya-upaya awal yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Dimana usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut dapat terinternalisasi dalam diri seseorang tersebut. Meskipun jika ada kesempatan untuk melakukan hal-hal tersebut maka kejahatan tersebut tidak akan terjadi. Sehingga dalam usaha pre-emptif faktor niat hati seseorang menjadi hilang meskipun terdapat kesempatan.

Tindakan *preventif* ialah tindakan yang dapat dilakukan seseorang untuk mencegah serta menjaga kemungkinan-kemungkinan akan terjadinya sebuah kejahatan. Dimana menurut A Qiron Samsudin M, untuk melakukan tindakan preventif beraitan dengan mencegahnya kejahatan tersebut lebih baik dari pada mendidik penjahat tersebut untuk menjadi kembali baik dan dapat dirasa siap kembali kedalam lingkungan kehidupan masyarakat, sebab bukan saja diperhitungkan dari segi biaya saja, tapi dilihat dari usaha ini lebih

mudah dengan mendapatkan hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan lebih yang lebih sempurna.

Sementara itu tindakan *Represif* merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadinya tindakan pidana. Tindakan represif ini juga disebutkan sebagai bentuk pencegahan khusus, dimana pencegahan tersebut dapat berupa suatu usaha untuk menekan jumlah terjadinya kejahatan dengan system atau cara memberikan hukuman (pidana) terhadap pelaku kejahatan dan juga berusaha pula untuk melakukan perbuatan dengan jalan memperbaiki si pelaku yang berbuat kejahatan tersebut. Sehingga dengan cara ini lembaga permasyarakatan bukan hanya sebagai tempat untuk mendidik narapidana aataupun tidak lagi menjadi kaum yang jahat atau kembali melakukan kejahatan yang pernah dilakukan. Kemudian upaya penanggulangan kejahatan yang sebaiknya dilakukan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

- a. Sistem dan juga kegiatan operasi kepolisian yang baik.
- b. Peradilan yang efektif dan efesien.
- c. Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa adanya.
- d. Terjadinya koodinasi antar penegak hukum serta aparaturnya pemerintah yang selaras maupun serasi.
- e. Keikut sertaan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan tindak kejahatan.
- f. Pengawasan, kesigapan serta kesiagaan terhadap kemungkinan akan timbulnya suatu kejahatan.

g. Pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan

D. Tinjauan Umum Tentang Pencemaran Nama Baik

1. Definisi Pencemaran nama Baik

Pengaturan tentang penghinaan pada dasarnya berkaitan dengan berupa batasan atas hak kebebasan dalam hal berekspresi yang dalam hal ini diwujudkan dengan cara menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu. Sehingga atas hal tersebut dibawah ini akan dijelaskan beberapa penjelasan terkait dengan pencemaran nama baik.

Pencemaran nama baik merupakan suatu bentuk penghinaan, R. Soesilo menerangkan yang dimaksud dengan “meghina” yaitu “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, dimana yang diserang itu merasa “malu”, “kehormatan” yang diserang ini hanya mengenai kehormatan tentang”nama baik” bukan kehormatan lapangan seksual”.⁴¹

Menurut Mv. T, penyerangan kehormatan atau nama baik dapat berbentuk menuduh melakukan suatu perbuatan yang tidak terhormat (*Outeerende feiten*) yang tanpa menggunakan kata-kata menyakitkan (*krenkende woorden of uit drukking*) disebut penghinaan materil, penghinaan berupa kata-kata yang menyakitkan (*krenkende woorden*) atau perbuatan (*feitelyk hden*)disebut penghinaan formil.⁴²

⁴¹ Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.”

⁴² Adam Chazawi, “Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa,” 2001.

Oemar Seno Adji menjelaskan bahwa pencemaran nama baik secara lisan atau pencemaran melalui tulisan dikenal sebagai penghinaan, dimana penghinaan tersebut dapat dibagi menjadi dua penjelasan sebagai berikut :

a. Penghinaan Materil

Penghinaan yang disampaikan merupakan sebuah kenyataan yang objektif dimana dalam kata-kata penyampaiannya dilakukan secara lisan maupun lisa , yang mana menjadi factor yang menentukan pernyataan tersebut baik digunakan sebagai tertulis maupun lisan, dimana tuduhan tersebut dapat dibuktikan dilakukan demi kepentingan umum

c. Penghinaan Formil

Berdasarkan hal konten atau konteks yang disampaikan tidak adanya apa yang menjadi sebuah penghinaan, tetapi yang di perhatikan adalah bentuk dan cara penyampaianlah yang menjadi factor penentu, dimana biasanya cara penyampaian dilakukan dengan tatacara yang kasar dan juga tidak memiliki ke objektifan.

Terkait dengan kebebasan berekspresi dan kebebasan menyampaikan pendapat melalui media social seringkali masyarakat lupa lupa bahwa kebebasan tersebut harus lah dibarengi oleh perilaku dan etika yang baik, sehingga memicu terjadinya perbuatan yang melawan hukum ataupun media social ini seringkali dijadikan sarana dalam melakukan kejahatan lain seperti tindak pidana penghinaan terhadap seseorang atau juga pencemaran nama baik.

Seperti telah kita ketahui bahwa nama baik seseorang ialah sebuah penilaian baik seseorang secara umum yang menggambarkan perilaku atau keperibadian baik seseorang dari berbagai sudut seperti moral, dan jika ditelaah lebih lagi moral atau keperibadian yang baik merupakan ukuran masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap seorang individu, sehingga ketika pencemaran nama baik terserang oleh individu lainnya maka hal tersebut akan mengakibatkan nama baik dan kehormatan yang dimiliki seseorang tersebut tercemar dan menjadi rusak.

Terkait dengan pencemaran nama baik yang termasuk kedalam unsure pencemaran nama baik secara umum adalah sebagai berikut :

1. Tindak pidana dalam pencemaran nama baik merupakan sebuah delik aduan, dimana pencemaran nama baik tersebut dikarenakan penilaian terhadap tindakan pencearan nama baik sangat bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya sehingga, tindak pidana tersebut dapat di proses oleh pihak yang berwenang jika terdapatnya pengaduan dari korban pencemaran itu sendiri.
2. Pencemaran tersebut dilakukan melalalui media social atau media publikasi dan informasi dimana pada suatu konten yang di publis memiliki substansi yang berisi pencemaran dan hal tersebut disebarluaskan kepada umum oleh pelaku

Pencemaran nama baik merupakan salah satu perbuatan yang sering mengundang perdebatan di tengah lingkungan masyarakat. Dalam peraturan

perundang-undangan di Indonesia, penghinaan atau pencemaran nama baik dirumuskan pada Pasal 310 ayat (1) dan juga ayat (2) dalam KUHP

- Pasal 310 Ayat (1)

Dinyatakan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan maksud menuduh sesuatu hal, dimana agar terang dan supaya hal tersebut diketahui secara umum, dapat diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama selama sembilan bulan atau dikenakan denda paling banyak tiga ratus rupiah.

- Pasal 310 Ayat (2)

menyatakan bahwa apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka yang bersalah, karena pencemaran tertulis, diancam pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kemudian menegaskan bahwa tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk bela diri.

Pencemaran nama baik/penghinaan/fitnah yang disebarkan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan disebut *slander*. KHUP menyebutkan bahwa penghinaan/pencemaran nama baik bisa dilakukan dengan cara lisan atau tulisan (tercetak). Menurut ilmu hukum pidana tindak pidana terhadap kehormatan terdiri atas empat bentuk yaitu :

1. Menista

2. Menista secara tertulis
3. Fitnah, dan
4. Penghinaan ringan.⁴³

Pada Hakekatnya hukum pencemaran nama baik terbentuk dengan tujuan untuk melindungi seseorang terhadap pernyataan-pernyataan palsu dan jugafakta palsu yang dapat mengakibatkan sebuah kerusakan pada reputasi orang tersebut. Sehingga agar dapat dinyatakan sebagai fitnah dan mencemarkan nama baik seseorang, maka pengertian ini memiliki empat unsur yaitu :⁴⁴

1. Palsu
2. Bersifat Paling Faktual
3. Menyebabkan Kerusakan, dimana kerusakan yang ini menyebabkan kerusakan parah reputasi dari orang yang bersangkutan
4. Pernyataan yang disebar laskan ke halayakan banyak melalui media sosial harus telah dibaca, didengar atau dilihat oleh orang lain (analisis penerapan

Konstitusi di Indonesia sangat memberikan perlindungan utuh terhadap harkat dan juga martabat seseorang yang menjadi salah satu haak asasi manusia dan hal tersebut tergambar jelas dimana pihak yang merasa tercemar nama baiknya dapat menilai sendiri terkait dengan konten serta konteks yang telah di publis apakah memiliki unsur penghinaan serta pencemaran nama baik atau tidak, dimana peranan konten serta konteks yang di publikasikan

⁴³ Leden Marpaung, "Tindak Pidana Terhadap Kehormatan," 2010.

⁴⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan* (Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022).

oleh pelaku tindak pidana pencemaran nama baik atau yang sering disebut sebagai penghinaan memiliki peranan yang sangat penting, dimana tercemar atau rusaknya nama baik seseorang hanya mampu dinilai oleh orang yang telah merasa nama baiknya tercemar, dengan kata lain korban menilai secara subyektif konten atau konteks pada bagian informasi atau dokumen elektronik yang telah di publis oleh pelaku.

Selain hal tersebut, didalam KUHP dimuat juga tindak pidana yang lain terhadap kehormatan, yang erat kaitannya dengan kehormatan dan nama baik, yakni:

1. Perbuatan fitnah, persangkaan palsu;
2. Penistaan terhadap seseorang yang meninggal.

Hakikatnya penghinaan adalah sebuah bentuk tindakan yang menyerang kehormatan dan nama baik seseorang, golongan, lembaga, agama, jabatan, dan termasuk orang yang sudah meninggal. Dimana penghinaan lazimnya merupakan kasus delik aduan.⁴⁵

Delik Aduan menurut E Utrecht memakai istilah “peristiwa pidana” karena yang ditinjau adalah peristiwa (*Feit*) dari sudut hukum pidana.⁴⁶

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri manusia, yaitu berupa:

- a. Suatu tindakan.
- b. Suatu akibat.

⁴⁵ Soesilo, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal.”

⁴⁶ Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*.

c. Keadaan.⁴⁷

Dikatakan sebagai delik aduan di karenakan perbuatan tersebut baru dapat diproses oleh pihak yang berwenang jika pihak yang merasa dirugikan memberikan pengaduan kepada pihak yang berwajib, analogi yang terjadi dikatakan bahwa nama baik seseorang di cemarkan oleh orang lain maka seseorang yang dirugikan tersebut dapat melakukan penuntutan dan akan mendapatkan ganti rugi.

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang menyerang nama baik. Dimana penyerangan nama baik tersebut berupa kata atau rangkaian perkataan atau kalimat dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu dan yang di tujukan pada kehormatan dan nama baik orang yang dapat mengakibatkan rasa harga diri atau martabat orang yang dicemarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁴⁸

Menurut Kasubdit Cyber Ditreskrinus Poda Metro Jaya AKBP Roberto Gomgom Pasaribu menjelaskan bahwa dari seribuan kasus cybercrime, kasus pencemaran nama baik melalui media sosial: “Rata-rata paling banyak itu adalah kasus pencemaran nama baik dan provokasi”. Linimasa di media sosial menjadi sarana paling potensial melakukan kejahatan siber. “Internet ini *borderless*, pelaku biasa melakukan kejahatannya dimana saja dan kapan saja.” Masalah utama dalam system hukum siber di indonesia yaitu:

⁴⁷ Soesilo.

⁴⁸ Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*.

1. Pada system hukum di Indonesia terkait dengan kepastian hukum masih memiliki banyak kendala
2. Kurangnya penguasaan materi serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia terkait dengan hukum siber di Indonesia;

Terkait dengan kemampuan penguasaan hukum saiber tersebut haruslah menyebar secara menyeluruh di setiap wilayah Indonesia.⁴⁹

Pengecualian yang menjadi landasan seseorang dapat terhindar dari pasal – pasal pencemaran nama baik atau penghinaan adalah sebagai berikut :

1. Penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum.
2. Untuk membela diri.
3. Untuk mengungkapkan kebenaran.

Pencemaran nama baik sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur secara jelas dalam BAB XVI KUHP, dimana pengertian “penghinaan” dapat ditelusuri dari kata “menghina” yang berarti “menyerang kehormatan dan nama baik seseorang”. Dimana korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, rendah diri, dimana kehormatan disini menyangkut nama baik.

2. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

⁴⁹ Nudirman Munir, “Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga,” *PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.*

Apabila tindak pidana ITE dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (1) ditulis dalam satu naskah, maka dapat dirumuskan seperti di bawah ini :
“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Unsur sifat melawan hukum, akan dibicarakan dalam hubungannya dengan alasan peniadaan sifat melawan hukumnya perbuatan pada pencemaran dalam Pasal 310 KUHP. Pasal 310 KUHP menyatakan:

- a. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran nama tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- c. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri

E. Peraturan Yang Membahas Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Secara umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur beberapa macam delik, dimana :

1. Delik Penyebar Kebohongan

Delik penyebar kebohongan ini merupakan suatu tindakan akan penyebaran dan/atau penyajian berita, laporan ataupun tanpa kejelasan fakta yang sebenar-benarnya (fakta), sehingga akan berita yang tersebar tersebut hanya dapat disampaikan berdasarkan dan juga hanya berlandaskan pada desas-desus, rumor-rumor serta informasi sepihak yang tidak dapat di pertanggungjawabkan kebenarannya sejaras jelas, serta berakibat merugikan orang lain dan bersifat sensasional.

2. Delik Penghinaan

Delik penghinaan dalam hal ini menyatakan bawah penghinaan adalah sebuah perbuatan yang menyerang nama baik seseorang, tuduhan tersebut dengan sengaja di publikasikan dengan tujuan supaya diketahui secara luas, penghinaan dilakkan secara lisan maupun tulisan yang dengan sengaja di tujukan kepada satu individu saja, atau kepada beberapa orang, golongan dan juga kepada lembaga instansi tertentu.

Terkait dengan penghinaan atau yang dikenal dengan pencemaran nama baik ini telah di tuangkan ke dalam beberapa peraturan yang mengaturnya, yaitu :

a. KUHP

Pada Bab XVI Penghinaan Pasal 310 yang berbunyi :

1. Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, di pertunjukan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus.
3. Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

Pasal 311

1. Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pencemaran nama baik diatas merupakan tindak melawan hukum yang dilakukan seseorang yang menjadikan media social sebagai perantara penyerbaran berita tersebut kepada public, dimana setiap individu

melakukan interaksi tanpa perlu dibatasi oleh ruang dan waktu, akan tetapi fakta yang terjadi dilapangan bahwa media social dijadikan sarana dan prasarana untuk mempublikasikan sebuah fitnah dengan tujuan menyerang kehormatan atau nama baik pihak lain.

Pasal 312

Pembuktian akan kebenaran tuduhan hanya dibolehkan dalam hal-hal berikut:

1. Apabila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu guna menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri;
2. Apabila seorang pejabat dituduh sesuatu hal dalam menjalankan tugasnya.

Pasal 313

Pembuktian yang dimaksud dalam pasal 312 tidak dibolehkan, jika hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dimajukan.

Pasal 314

1. Jika yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan, maka pemidanaan karena fitnah tidak mungkin.
2. Jika dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempurna bahwa hal yang dituduhkan tidak benar.

3. Jika terhadap yang dihina telah dimulai penuntutan pidana karena hal yang dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan.

Pasal 315

Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat peneemaran atau pencemaran tertulis yang dilakuknn terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan stau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Pasal 316

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal sebelumnya dalam bab ini, dspat ditambah dengan sepertiga jika yang dihina adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah.

Pasal 317

1. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun,
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No, 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 318

1. Barang siapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1 - 3 dapat dijatuhkan.

Pasal 319

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini, tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316.

Pasal 321

1. Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika Yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencariannya, sedangkan ketika itu belum lampau dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian tersebut.

3. Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320, ayat kedua dan ketiga.

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Selain pada BAB XVI KUHP pengaturan terkait dengan pencemaran nama baik ini juga di atur Undang-Undang ini pada pasal 27 yang berbunyi :

Bab VII Perbuatan Yang Dilarang

Pasal 27

1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
2. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
3. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

4. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman

c. Undang-Undang 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada Peraturan perundang-undangan ini terkait dengan Pasal 27 yang menggambarkan tentang pencemaran nama baik, tidak teralu mengalami perubahan tetapi mengalami perubahan di dalam penjelasan pasal demi pasal dimana hal tersebut terlihat dan tergambar pada penjelasan umum yang berbunyi pada point Ketiga yaitu karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan konten ilegal seperti Informasi dan/atau, dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan

Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebaran konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. Serta berdasarkan pertimbangan yang berbunyi :

Perlunya membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menegaskan kembali ketentuan keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam Penjelasan Pasal 5, menambah ketentuan kewajiban penghapusan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak relevan dalam Pasal 26, mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) mengenai pendelegasian penyusunan tata cara intersepsi ke dalam undang-undang, menambah peran Pemerintah dalam melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam Pasal 40, mengubah beberapa ketentuan mengenai penyidikan yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 43, dan menambah penjelasan Pasal 27 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) agar

lebih harmonis dengan sistem hukum pidana materiil yang diatur di Indonesia.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ayat (4)

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

d. Keputusan Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Berdasarkan pertimbangan pembentukan keputusan bersama ini yang tertuang pada point b yang berbunyi :

“Bahwa beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan yang diancam dengan pidana dalam undang-undang dalam Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pelaksanaannya masih menimbulkan multitafsir dan kontroversi di

masyarakat sehingga perlu menyusun pedoman implementasi bagi Aparat Penegak Hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya”

Berangkat dari pertimbangan banyaknya multitafsir dan kontroversi terkait dengan peraturan-peraturan yang telah dijelaskan tadi maka ditetapkannya :

“Pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bersama ini”

No	Undang-Undang ITE	Pedoman
1	Pasal 27 ayat (3) “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau	Pasal 27 ayat (3) b. Sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak biasa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP, Pasal 310 KUHP merupakan delik menyerang kehormatan

<p>membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Pencemaran nama baik</p>	<p>seseorang dengan menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 KUHP berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku</p> <p>c. Dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 tersebut, maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, jika muatan atau konten, yang atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/ atau dibuat dapat, diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak terasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE</p> <p>d. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam</p>
--	---

		<p>Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, jika muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapatan, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.</p> <p>e. dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang dalam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu keberannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan nama baik Undang-Undang ITE</p> <p>f. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolute sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolute, maka harus korban sendiri yang mengadukan kepada Aparat Penegak Hukum Kecuali dalam hal korban masih dibawah umur atau perwalian</p> <p>g. Korban sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifikasi dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.</p> <p>h. Fokus pidanaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bukan dititik beratkan pada perasaan korban,</p>
--	--	--

		<p>melainkan pada perbuatan pelaku yang dilakukan secara sengaja (<i>dolus</i>) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310) KUHP</p> <p>i. Unsur “supaya diketahui umum (dalam konteks transmisi distribusi dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (klach delict) Pasal 310 dn Pasal 311 KUHP yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang harus di terpenuhi</p> <p>j. Keteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui public”, umum atau public sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal</p> <p>k. Jika “diketahui umum” bias berupa unggahan pada akun social media dengan pengaturan bias diakses public, unggahan konten atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat grup terbuka dimana siapa pun bias bergabung</p>
--	--	---

		<p>dalam grup percakapan serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan , siapapun bias upload dan berbagi share keluar, atau dnegan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu</p> <p>l. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarkan melalui sarana grup percakapan yang bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup keluarga, kelompok, profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan</p> <p>m.Untuk pemberitaan di internet yang dilakukan institusi pers yang merupakan kerja jurnalistik yang sesuai dengan ketentuan Undang- undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers sebagai lex specialis bukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE. Untuk kasus terkait pers perlu melibatkan Dewan Pers, Tetapi jika wartawan secara pribadi mengunggah tulisan pribadinya di media social atau internet, maka tetap berlaku UU ITE termasuk pasal 27 ayat (3)</p>
--	--	---

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan jenis penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif atau dapat disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵⁰ Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁵¹ Berkaitan dengan hal tersebut penulis melakukan studi mengenai Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif ini ada 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan meneliti berbagai aturan hukum yang

⁵⁰ Soerjono Soekanto, "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.

⁵¹ N D Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010).

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁵² Penulis dalam hal ini lebih kepada pengkajian aturan-aturan yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial serta peraturan lain yang berkaitan.

2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang menggunakan pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁵³ Pendekatan konseptual dapat dilakukan manakala peneliti tidak dapat beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena memang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁵⁴

3. Pendekatan analitis (*analitical approach*)

Pendekatan analitis (*analitical approach*) adalah pendekatan dengan menganalisis bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan, pertama penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan, dan kedua menguji istilah-istilah

⁵² I I Jiny Ibrahim, "Teoory Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang" (Bayumedia Publishing, 2005).

⁵³ H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi/Salim HS," 2017.

⁵⁴ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11," Jakarta: Kencana, 2011.

hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.⁵⁵

C. Sumber Data

Penelitian hukum normatif diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu : Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi terkait tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dimana publikasi tentang hukum berkaitan dengan; beberapa buku-

⁵⁵ Jiny Ibrahim, "Teory Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang."

buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, serta beberapa komentar atas putusan pengadilan. Sesuai dengan jenis penelitiannya, maka dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa bahan hukum.

D. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berbagai dokumen resmi institusional berupa peraturan perundang-undangan dan studi pustaka melalui kajian referensi jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penanggulangan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Teknik Pengolahan dan Analisa Data

E. Metode Penyajian Data

Data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang disusun secara sistematis, logis dan rasional, dimana data sekunder yang diperoleh disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh Penulis.

F. Teknik Analisa

Dalam penelitian ini, metode analisis data (bahan hukum) yang digunakan adalah metode analisis normatif-kualitatif. Analisis data kualitatif maksudnya semua data yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan (bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer) disusun secara sistematis yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat ditarik kesimpulan guna mendapatkan kejelasan mengenai permasalahan yang diteliti

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara menyampaikan ucapan (kata atau rangkaian perkataan/kalimat) dengan cara menuduhkan melakukan perbuatan tertentu, dan yang ditujukan pada kehormatan dan nama baik yang mengakibatkan serta memberikan efek harga diri atau martabat orang tersebut tercamarkan, dipermalukan atau direndahkan.⁵⁶

Pencemaran nama baik termasuk ke dalam salah satu tindak pidana yang merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur di dalam Bab XVI KUHP dan diatur di dalam Pasal 310-321. Pencemaran nama baik biasa disebut dengan tindak pidana terhadap kehormatan karena mengandung unsur “penghinaan”.

Pencemaran nama baik itu merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan melawan hukum. Istilah yang sering dipakai adalah pencemaran nama baik namun ada juga yang mengatakan sebagai penghinaan. Namun

⁵⁶ Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan*.

pada kenyataannya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik masih belum jelas dan masih banyak faktor yang harus dikaji kembali.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai tindak pidana pencemaran nama baik sudah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan UU ITE yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Definisi dan tafsiran pencemaran nama baik merujuk pada aturan yang ada dalam KUHP, sedangkan dalam UU ITE lebih diatur mengenai media atau cara pencemaran nama baik tersebut dilakukan.

Pencemaran nama baik melalui media social dalam hukum positif di Indonesia yaitu pencemaran nama baik yang dikenal sebagai dan dengan istilah kejahatan terhadap kehormatan, selain hal kehormatan yang dimaksud tersebut sangatlah penting bagi setiap individu manapun, sehingga atas suatu tindak pencemaran nama baik tersebut sudah selayaknya menjadi perhatian khusus atas penanganannya.

Dimana dalam hal pada kasus-kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat, perbuatan pencemaran nama baik sangatlah dianggap sebagai suatu bentuk tindak pidana atau pun perbuatan melawan hukum yang menyerang harga diri serta kehormatan dan nama baik seorang sebagai individu bermasyarakat.

Terkait dengan menyatakan pikiran dan pendapat baik itu secara lisan maupun tulisan juga hak dasar dan mutlak yang dimiliki oleh seluruh individu atau masyarakat Indonesia, sementara dengan semakin

berkembangnya teknologi kejahatan pencemaran nama baik melalui media social yang memanfaatkan teknologi memiliki tingkat kejahatan yang semakin sulit untuk di bendung.

Tindak pidana pencemaran nama baik dalam hal ini merupakan suatu bentuk dari sebuah kejahatan canggih yang dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik tinggi atau berintelektual sehingga sangat sulit dimengerti oleh orang awan yang tidak menguasai teknologi informasi dan komunikasi.⁵⁷

Pencemaran nama baik dapat dikatagorikan sebagai salah satu bentuk perbuatan yang melawan hukum, dimana hal tersebut terjadi berkaitan dengan perncemaran nama baik ini sering kali dikaitkan dengan ketidak salingan hormat menghormati satu individu, dalam kasus pencemaran nama baik, memang benar bahwa menyatakan pikiran serta pendapat baik secara lisan dan tulisan adalah milik seluruh rakyat Indonesia.

Sementara di Indonesia mengakui akan atas kemerdekaan tersebut, namun dengan adanya kecanggihan teknologi yang ada saat ini dapat dikatakan bahwa rasa saling menghormati antar individu yang satu dengan yang lainnya menjadi sangat berkurang dan juga menipis, dimana sudah seharusnya kita dalam mengeluarkan pendapat yang ingin kita sampaikan baiknya dapat menimbang dan menghitung apakah yang dapat kita sampaikan kepada public dapat menimbulkan ketersinggungan atau tidak.

Penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian karena kepolisian

⁵⁷ Andi Hamzah and Boedi D Marsita, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer* (Sinar Grafika, 1987).

adalah lembaga yang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dan penyidikan merupakan pemahaman awal proses hukum dalam perkara pidana, dimulai dari proses yang ditangani oleh polisi sebagai aparat penyelidik dan aparat penyidik serta aparat lainnya dalam hal ini adalah PPNS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.

Selain itu yang dimaksud Penyidik diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik, langkah-langkah penegakan hukum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik dilakukan setelah adanya pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik.

Dalam proses penyidikan, penyidik Kepolisian terkendala oleh identitas terlapor dikarenakan terlapor merupakan Akun Jejaring Sosial Facebook yang bernama *Zoon Politicon* yang identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui, dalam hal ini penyidik Kepolisian tidak bisa.

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik merupakan suatu tindak pidana yang berorientasi pada delik aduan, yang mana tindak pidana ini hanya dapat dituntut perbuatannya apabila dilandasai oleh pengaduan orang yang berkepentingan, dimana pihak yang terkena tindak

pidana pencemaran nama baik mempunyai peran apakah dapat dilakukan penunutan atau tidak.⁵⁸

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif yang ada di Indonesia diatur dalam Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana pada bab ini mengelompokkan beberapa bagian dalam pengaturannya, pencemaran atau penistaan lisan pencemaran atau penistaan tulisan, fitnah penghinaan ringan, pengaduan fitnah, prasangka palsu, dan penghinaan mengenai orang yang meninggal.

Dan demikian dalam hal atas delik pencemaran nama baik dapat terlihat dengan rumusan Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

- b. Disengaja
- c. Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
- d. Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
- e. Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum

Berkaitan dengan landasan hukum utama terkait dengan pencemaran nama baik ini jika unsur-unsur penghinaan atau pencemaran nama baik hanya di ucapkan diucapkan (menista dengan lisan), maka perbuatan ini dapat di golongankan ke dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁵⁸ Harahap M Yahya, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP," *Sinar, Jakarta*, 2002.

Namun, apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan (menista dengan surat), maka pelaku dapat dijerat atau terkena sanksi hukum Pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pengimplementasi dari pasal Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sampai dengan Pasal 321 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana pada Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap pencemaran nama baik melalui media sosial, maka terbentuklah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang pada Pasal 27 Ayat (3) yang berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Dengan meningkatnya perkembangan teknologi yang ada, tumbuhnya kejahatan *cyber* terkhususnya pelanggaran tindak pidana pencemaran nama baik yang ada di Indonesia, bentuk ketegasan negara dalam menangani kasus pencemaran nama baik yang ada di Indonesia maka lahirlah Undang-Undang Tahun 2008 tentang ITE pada pasal 27 ayat (3) apabila kita cermati bersama Undang-Undang tersebut tampak lebih sederhana dan lebih simple dari pada penjelasan tentang penghinaan atau

pencemaran nama baik yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga penafsiran Undang-Undang ITE tersebut masih harus merujuk dan mengacu pada katagori penghinaan yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, begitu juga dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, masih juga memberikan ketidak rincian serta ke jelasan terkait dengan katagori pencemaran nama baik melalui media social, namun atas perubahan tersebut, masih dapat kita lihat adanya perubahan yang sedikit lebih memperhatikan masalah pencemaran nama baik melalui media social. dimana hal itu berbunyi sebagai berikut:

1. “Pertama, terhadap Undang-Undang ini telah diajukan beberapa kali uji materiil di Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008, Nomor 2/PUU-VII/2009, Nomor 5/PUU-VIII/2010, dan Nomor 20/PUU-XIV/2016. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik dalam bidang Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik bukan semata-mata hanya sebagai bentuk tindak pidana umum, melainkan juga sebagai delik aduan. Penegasan akan mengenai delik aduan ini dimaksudkan agar selaras dengan asas kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.”
2. Karakteristik virtualitas ruang siber memungkinkan suatu konten ilegal seperti atas Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik, pemerasan dan/atau pengancaman, penyebaran berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, serta perbuatan menyebarkan kebencian atau permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan, dan pengiriman ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi dapat diakses, didistribusikan, ditransmisikan, disalin, disimpan untuk didiseminasi kembali dari mana saja dan kapan saja.

Dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik, diperlukan penegasan peran Pemerintah dalam mencegah penyebarluasan konten ilegal dengan melakukan tindakan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan-muatan yang melanggar hukum agar tidak dapat diakses dari yurisdiksi Indonesia serta dibutuhkan kewenangan bagi penyidik untuk meminta informasi yang terdapat dalam Penyelenggara Sistem Elektronik untuk kepentingan penegakan hukum tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.

Serta pada penjelasan pasal 27 ayat (3) pada Undang-Undang 19 Tahun 2008 merujuk perubahan Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi bahwa :

Ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”

Meskipun sudah ada penjelasan terkait dengan penyelesaian pencemaran nama baik melalui beberapa peraturan diatas, tetapi terhadap penyelesaian yang tertuang dalam peraturan tersebut masih dianggap memiliki kekurangan, seperti yang kita ketahui terkait dengan sudut pandang penyelesaian serta penanganan kasus *cyber Crime* ini memiliki cakupan kejahatan yang sangat luas dan bahkan bias dan menjadi tidak terbatas, selain hal tersebut diatas, beberapa peraturan tersebut diatas kurang mampu secara khusus menjelaskan secara rinci hal-hal yang menjadi ranah pencemaran nama baik, sehingga peraturan terkait tindak pidana pencemaran nama baik ini seringkali memiliki multitafsir dan sering kali memiliki arti yang bias dalam pelaksanaannya di lapangan.

Sehingga aparat penegak hukum bersepakat untuk membuat pedoman khusus terkait dengan penyelesaian kasus pencemaran nama baik yang tertuang dalam oleh sebagian masyarakat, maupun aparat penegak hukum kurang Selain beberapa aturan diatas yang telah di bentuk untuk menanggulangi pencemaran nama baik melalui media social Pedoman implementasi atas Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 27 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (4), Pasal 28 Ayat (1), Pasal 28 Ayat (2), Pasal 29, dan Pasal 36 Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang nomor 19

tahun 2016 tentang Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan bersama ini” dimana pada pedoman ini menjelaskan rincian terkait dengan Pasal 27 Ayat (3) dengan bunyi :

- a. Sesuai dasar pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 tahun 2008, dan Penjelasan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, pengertian muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik merujuk dan tidak biasa dilepaskan dari ketentuan Pasal 310 dan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang diketahui umum. Sedangkan Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berkaitan dengan perbuatan menuduh seseorang yang tuduhannya diketahui tidak benar oleh pelaku
- b. Dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 50/PUU-VI/2008 tersebut, maka dapat disimpulkan, bukan sebuah delik pidana yang melanggar Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, jika muatan atau konten, yang atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan, dan/ atau dibuat dapat, diaksesnya tersebut adalah berupa penghinaan yang kategorinya cacian, ejekan, dan/atau kata-kata tidak pantas, Untuk perbuatan yang demikian dapat menggunakan kualifikasi delik penghinaan ringan sebagaimana dimaksud Pasal 315 KUHP yang

menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 dan Putusan 11 Tahun 2008 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, tidak terasuk acuan dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE

- c. Bukan delik yang berkaitan dengan muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, namun dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, jika memiliki muatan atau konten yang ditransmisikan, didistribusikan , dan/atau dibuat dapat diaksesnya tersebut adalah berupa penilaian, pendapatan, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan.
- d. Dalam hal fakta yang dituduhkan merupakan perbuatan yang sedang daam proses hukum maka fakta tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu keberannya sebelum aparat penegak hukum memproses pengaduan atas delik penghinaan nama baik Undang-Undang ITE
- e. Delik pidana Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan absolute sebagaimana dimaksu dalam ketentuan Pasal 45ayat (5) UU ITE. Sebagai delik aduan absolute, maka harus korban sendiri lah yang melakukan pengaduan secara langsung kepada Aprat Penegak Hukum Kecuali dalam hal korban masih dibawah umur atau perwalia
- f. Korban ialah sebagai pelapor harus orang perseorangan dengan identitas spesifikasi dan bukan institusi, korporasi, profesi atau jabatan.
- g. Fokus pidanaan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE bukan dititik beratkan pada perasaan korban, melainkan pada perbuatan pelaku yang

dilakukan secara sengaja (*dolus*) dengan maksud mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya informasi yang muatannya menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhan sesuatu hal supaya diketahui umum (Pasal 310) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- h. Unsur “supaya diketahui umum (dalam konteks transmisi distribusi dan/atau membuat dapat diakses) sebagaimana harus dipenuhi dalam unsur pokok (klach delict) Pasal 310 dn Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi rujukan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE yang harus di terpenuhi
- i. Keteria “supaya diketahui umum” dapat dipersamakan dengan “agar diketahui public”, umum atau public sendiri dimaknai sebagai kumpulan orang banyak yang sebagian besar tidak saling mengenal
- j. Jika “diketahui umum” bias berupa unggahan pada akun social media dengan pengaturan bias diakses public, dimana unggahan konten atau mensiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan yang mana dengan sifat grup terbuka dimana siapa pun bias bergabung dalam grup percakapan serta lalu lintas isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan , siapapun bias upload dan berbagi share keluar, atau dnegan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu
- k. Bukan merupakan delik penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dalam hal konten disebarakan melalui sarana grup percakapan yang

bersifat tertutup atau terbatas, seperti grup keluarga, kelompok, profesi, grup kantor, grup kampus atau institusi pendidikan

Selain penjelasan diatas dapat kita lihat juga terkait dengan Rumusan Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE yang tampak sederhana dibandingkan dengan sanksi pidana dan denda yang l Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lebih berat dibandingkan dengan denda dan sanki pidana dalam penghinaan. Dimana pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 45 ayat (1) menentukan :

”Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 28 ayat (1) menentukan :

”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menyebabkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”.

Undang-Undang ITE merupakan regulasi atau aturan yang menjadi rambu-rambu bagi masyarakat dalam hal yang berinteraksi serta menyampaikan pendapatnya melalui media sosial yang berbasis internet, Unsur Pidana yang terkandung dalam pada pasal 27 tersebut dapat dijadikan pengklasifikasian apakah suatu perkara pencemaran nama baik yang dilakukan tersebut melalui media sosial atau tidak, dimana atas tahapan pengkalasifikasian suatu perkara tersebut harus dilakukan secara

tepat dan benar sehingga tidak terjadinya kekeliruan dalam penerapan hukum.

Terkait dengan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik ini memiliki karakteristik penyelesaian yang sedikit berbeda dari tindak pidana lainnya dimana seseorang yang disebutkan sebagai seseorang penyampai informasi tersebut, baik secara lisan maupun secara tertulis diberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar, jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan hal tersebut dapat dikategorikan sebagai penistaan atau fitnah. Dilihat dari rumusan pada Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, apabila perbuatan tersebut terselip tuduhan, yang mana seolah-olah orang yang dihina itu telah melakukan perbuatan tertentu dan tuduhan tersebut tersiar (diketahui oleh orang banyak yang mana perbuatan yang dituduhkan juga tidak hanya perbuatan yang menyangkut tindak pidana (penipuan, berzina, penggelapan, menipu dan sebagainya) sehingga atas tuduhan tersebut disampaikan secara lisan dan dikarenakan dilakukan dengan tulisan dan juga serta gambar maka perbuatan tersebut juga dapat dikategorikan dan juga digolongkan sebagai pencemaran tertulis dan dapat dikenakan pasal 310 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, tetapi dianggap cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa memiliki maksud untuk menyiarkan serta mempublik tuduhan

tersebut. Sehingga setiap individu haruslah menjaga apa yang dituliskan oleh jarinya melalui sosial media, diimana hal yang kita tuliskan tersebut dapat menjadi sesuatu yang berbahaya untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Selain itu, sosial media digunakan untuk memermalukan orang lain. Sering ditemukan adanya *cyberbullying*, hal tersebut dapat mengganggu psikis seseorang yang menjadi korban atas perbuatan tersebut.

Karena ketika seseorang sudah merasa diambang batas rasa malu karena telah dipermalukan maka dapat bertindak dengan tanpa memikirkan akibat jangka panjang, yaitu mengakhiri hidupnya. Korban akan merasa tidak ada gunanya lagi dia menjalani hidup atas keadaan yang harus dia hadapi.

Sehingga perlu disadari bersama, bahwa hal-hal seperti itu harus kita hindari dan jangan sampai dibiarkan berkembang begitu saja. Dimana ketika suatu permasalahan terjadi dan apabila jika dilakukan pembiaran begitu saja akan hal tersebut maka dapat mengakibatkan suatu resiko yang berdampak luar biasa, semua pihak harus secara serius dan *urgent* untuk menindaklanjuti hal tersebut.

Karena dari sebuah percikan api, dapat timbul kebakaran yang luar biasa memermalukan juga sering dijumpai dilakukan sebagai ajang balas dendam karena tidak terima atas perlakuan seseorang kepadanya, hal tersebut dapat dilakukan oleh siapapun dengan latar belakang alasan yang beragam dengan maksud untuk memermalukan.

Tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Setiap orang harus dapat menghargai dan menghormati harga diri seseorang. Dalam kehidupan ini, terdapat akibat atas segala perbuatan yang kita lakukan, jika kita tidak ingin mendapatkan akibat buruk maka sebaiknya menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan buruk.

Jadi pada hakikatnya sudah selayaknya hormatilah orang lain sebagaimana kita ingin dihormati. Karena dari setiap perbuatan yang menyimpang terdapat resiko berupa sanksi hukum maupun sanksi sosial yang harus ditanggung oleh setiap pelaku suatu perbuatan.

B. Kebijakan Hukum Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

Penanggulangan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social harus lah menjadi perhatian khusus, seperti yang kita ketahui dengan berkembang pesatnya teknologi di Indonesia, dan dengan kebutuhan masyarakat akan media social yang sangat tinggi, dimana media social dianggap masyarakat sebagai salah satu media sarana komunikasi yang sangat simple dan mudah untuk digunakan,

Seperti yang kita ketahui bahwa rata-rata masyarakat atau permasing-masing individu pasti memiliki salah satu bentuk media social, dimana media sosial tersebut dijadikan sebagai sarana berkomunikasi, sarana menyampaikan pendapat, informasi ataupun berekspresi, sehingga dalam

penggunaannya diharapkan agar tetap bijaksana agar tidak bertentangan dengan norma-norma dan juga hukum yang berlaku di masyarakat, untuk menjaga agar penggunaan media sosial tersebut tetap sesuai dengan koridor hukum yang ada maka dibutuhkan sebuah langkah pencegahan atas segala tindak pidana yang dimungkinkan timbul akibat dari dampak adanya kebutuhan media social tersebut.

Terkait dengan dampak yang timbul dengan berkembangnya tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, yang memiliki tingkat kasus yang tinggi, dimana perasaan ketersinggungan seseorang terhadap komentar, postingan, serta pemberitaan pada kanal media sosial orang yang sering kali dijadikan landasan dalam pelaporan, sehingga diperlukannya penyelesaian kasus dengan tertib dan penyelesaian lain secara non penal tidak hanya mengedepankan penyelesaian kasus secara penal saja.

Dimana Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan ini hakikatnya merupakan upaya perlindungan akan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, seperti yang disampaikan oleh Sudarto dimana apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari hasil perkembangan masyarakat atau sebuah modernisasi dengan maksud antara lain penanggulangan kejahatan dan lain lain, maka diperlukannya pengelihatn dalam hubungan dari keseluruhan politik criminal atau *sosial defence planning*.⁵⁹

⁵⁹ Yahya.

Fenomena kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang seseorang yang pasti dan selalu melat pada setiap kultur kehidupan social masyarakat, dimana berdasarkan hal tersebut sudah sepantasnya diperlukannya penanggulangan dan/atau kebijakan kriminal, Marc Ancel menjelaskan bahwa kebijakan kriminal adalah sebagai berikut : “Suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Secara garis besar kebijakan kriminal ini dapat ditempuh melalui dua cara yaitu :

- a. Upaya Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya repressive (penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi;
- b. Upaya Non-Penal, merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada upaya-upaya yang sifatnya preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan tersebut terjadi. Sasaran utama dari kejahatan ini adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

G.P. Hoefnagels menggambarkan ruang lingkup upaya penanggulangan kejahatan (*criminal policy*) sebagai berikut:

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*),
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan
- d. pemedanaan lewat media massa (*influencing view society on crime and*

1. *punishment/ mass media*.⁶⁰

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pidana sebenarnya bukan sebuah metode yang baru, melainkan cara yang paling tua, setua peradaban manusia sendiri. Bahkan, ada yang secara ekstrem menyebutkan sebagai “*older philosophy of crime control*”. Sehingga berdasarkan ruang lingkup kebijakan kriminal diatas penerapan hukum pidana merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan. Artinya, terdapat keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial, sekaligus terdapat keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non-penal”.⁶¹

Sebagai upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*), khususnya penegakan hukum pidana, dan juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*sosial defence*)serta usaha untuk mencapai kesejahteraan masyarakat(*sosial welfare*).⁶²

Secara teori upaya penanggulangan dalam perspektif kriminologi terdapat dalam aspek non penal dan penal, dari penjelasan pada bab sebelumnya serta penjelasan sekilas diatas terkait dengan penyelesaian

⁶⁰ Lamintang PAF, “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia,” *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1997.

⁶¹ S H Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

⁶² Barda Nawawi Arief.

perkara secara upaya penal jika dikaitkan dengan dengan tindak pidana pencemaran nama baik ini sebagai berikut :

1. Upaya Penal

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek dari usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Dalam sistem peradilan pidana, pemidanaan bukanlah merupakan tujuan akhir untuk mencapai tujuan pidana atau sistem peradilan pidana. Upaya penanggulangan merupakan bagian dari kebijakan sosial yang pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat.

Berdasarkan Upaya hukum terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik ini memiliki beberapa peraturan dalam bentuk perundang-undangan yang dianggap sebagai upaya terakhir terhadap penyelesaian dari tindak pidana ini, seperti yang telah kita bahas pada bab sebelumnya penulis telah menyampaikan bahwa peraturan Peraturan Perundang-Undangan tersebut telah di atur dalam beberapa regulasi pada :

- a. Bab XVI Buku II KUHP dari Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP,
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang pada Pasal 27 Ayat (3),

- c. Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi serta.,
- d. Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Aspek non penal

Upaya Non Penal dapat dilakukan dengan cara pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*), dimana penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata, serta mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan lewat media massa. Salah satu upaya jalur non-penal mengatasi masalah-masalah sosial dengan kebijakan sosial.

G.P. Hoefganelns memasukan jalur *prevention without punishment* sebagai kebijakan sosial untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak berarti semata-mata kesehatan rohani atau mental tetapi juga budaya dan nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Bisa juga mengembangkan *extra legal system* yang ada di masyarakat.⁶³

Terkait dengan pencemaran nama baik melalui media sosial yang semakin marak maka, pendekatan non penal diatas menjadi salah satu penanggulangan terbaik dalam penyelesaian kasusnya, dikarenakan pencemaran nama baik biasanya berhubungan dengan perasaan serta rasa ketersinggungan seseorang akan perkataan atau konten dari pelaku itu sendiri.

Dilihat dari delik yang melingkupi tindak pidana ini adalah delik aduan, yang mana aparat penegak hukum baru dapat memproses ketahap selanjutnya jika korban yang merasa dirugikan atas postingan dan/atau post an konten maupun kontens yang di rasa menghancurkan harga diri melakukan pelaporan ke pada aparat penegak hukum, singga proses panjang yang dijalankan dapat terjadi,

Penyelesaian secara non penal ini masih menjadi piihan terbaik dalam penyelesaian perkara dimana biasanya bentuk penyelesaian perkara dilakukan dengan cara memberi kesempatan kepada tersangka dan korban untuk bertemu dengan menyampaikan keinginan masing-masing demi terselesaikan masalah nya, jika kita telaah lebih lanjut terkaitdengan penyelesaian perkara non penal ini biasanya dilakukan

⁶³ Lawrence M Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusamedia, 2019).

pertemuan khusus antara kedua belah pihak dengan difasilitasi oleh pihak keluarga.

Selain hal tersebut negara kesatuan Indonesia merupakan negara kesatuan yang berlandaskan oleh Pancasila, dimana ideologi-ideologi yang tertanam dalam kehidupan bermasyarakat adalah kekeluargaan, sehingga pada tahapan pertemuan, biasanya pihak terlapor atau yang disebut pelaku tindak pidana melakukan permintaan maaf secara sungguh, sungguh, melakukan penulisan pernyataan serta perjanjian untuk tidak melakukan tindakan itu kembali di kedepannya. Setelah hal tersebut maka pihak terlapor mengakui kesalahan atas perbuatannya di depan media online, sehingga penyelesaian tersebut dirasa mampu menenangkan perasaan korban, juga dianggap sebagai salah satu pembalasan untuk mengembalikan nama baik korban yang dirusak oleh pelaku, selain itu penyelesaian perselisihan di luar pengadilan dengan perdamaian ini biasanya dibantu aparat penegak hukum yaitu kepolisian sebagai gerbang pertama dan utama dalam penegakan hukum memfasilitasi pertemuan tersebut dimana pihak kepolisian dianggap sebagai pihak ketiga netral guna mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak yang bersengketa.

Terkait dengan upaya-upaya preventif yang dapat dijalankan sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana ini sangatlah diharapkan dapat terlaksana dengan baik, berkelanjutan, dan juga

diharapkan mampu untuk mencegah terjadi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial.

Seperti yang kita ketahui bahwa preventif adalah upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial elektronik terjadi. Dimana pihak kepolisian sebagai aparat penegak hukum di Indonesia mengemban tugas dalam hal pelayanan public, dimana pelayanan public ini dengan menjaga, melindungi, dan mengayomi masyarakat dalam menjalankan tugasnya melakukan upaya preventif.

Upaya-Upaya tindakan preventif dalam meminimalisir tindak pidana terkhususnya pencemaran nama baik biasanya dapat dilakukan dengan sosialisasi-sosialisasi akibat yang dapat ditimbulkan dari tercemarnya nama baik seseorang, rasa malu yang ditanggung, tekanan psikis yang ditimbulkan dari konten ataupun konteks yang kita seberkan, serta dampak yang akan dirasakan oleh keluarga serta orang terdekat kita,, hal ini berlaku terhadap korban maupun pelaku yang merusak nama baik tersebut.

Selain hal diatas dengan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat terkait Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diharapkan tingkat keserasan masyarakat akan pengetahuan dan keserasan hukum lebih meningkat. sosialisasi dapat dilakukan secara langsung di lembaga-

pendidikan, lembaga masyarakat serta dengan penerbitan konten-konten melalui jejaring sosial elektronik.

Faktor Penghambat dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Negara wajib hadir dalam upaya penanggulangan kejahatan, terutama dengan menggunakan metode kebijakan kriminal (*criminal policy*), untuk itu diperlukan penanganan integral antara kebijakan hukum pidana dan kebijakan diluar hukum pidana. Dalam penanggulangan suatu kejahatan, hukum pidana menjadi sarana terakhir dalam menanggulangi kejahatan tersebut, maka hukum pidana harus efektif diberlakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang baik.

Efektivitas hukum pidana tidak hanya pada tataran undang-undang tetapi juga menyangkut dalam praktek penegakan hukumnya. Penanggulangan menggunakan hukum pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutnya sebagai (*older philosophy of crime control*). Berikut merupakan alasan mengenai masih perlunya pidana dan hukum pidana yaitu

- a. Perkataan politik dalam bahasa Belanda berarti sesuatu yang berhubungan dengan Negara.
- b. Membicarakan masalah kenegaraan atau yang berhubungan dengan negara

Berdasarkan definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan, namun sebenarnya kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan. Definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan sebelumnya, sekilas bahwa kebijakan hukum pidana sebagai sarana guna melakukan pembaharuan hukum pidana sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk efektivitas menanggulangi suatu kejahatan. Kebijakan hukum pidana tidak berhenti pada pembaharuan hukum pidana saja, tetapi lebih luas dari pada itu.

Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap fungsionalisasi/operasionalisasi hukum pidana terdiri dari:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif), yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum pidana.
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), yaitu tahap penerapan hukum
3. Kebijakan eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif), yaitu pelaksanaan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan hukum (pidana) secara menyeluruh.

Kebijakan hukum pidana diarahkan pada oprasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana material (subtansial), hukum pidana formal (hukum acara

pidana) dan hukum pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan tindakan-tindakan, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana.
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat.
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan menggunakan hukum pidana.
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana dalam mengatur masyarakat untuk mencapai tujuan yang lebih besar.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Tindak pencemaran nama baik berdasarkan hukum positif, dapat terlihat jelas pada pasal Bab XVI Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Pasal 310 KUHP sampai dengan Pasal 321 KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang tertuang pada Pasal 27 Ayat (3), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Komunikasi serta, Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia, Dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik

Indonesia.

2. Penyelesaian perkara tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia masih dapat di tanggulangi dan diselesaikan di luar pengadilan, dimana penyelesaian tersebut dilakukan dengan dengan berdasarkan landasan serta edialogi pancasila yang berasakan pada asas kekeluargaan atau yang sering kita kenal dengan penyelesin di luar proses peradilan.

B. Saran

Terkait dengan pencemaran nama baik di Indonesia penulis melihat atas penyelesaian tindak pidana tersebut masih kurang terperinci dan jelas, dimana didalam peraturan undang-undang serta turunannya hal tersebut masih ter gambar secara abu-abu, sehingga masih banyaknya aparat penegak hukum serta masyarakat dalam penafsiran peraturan tersebut menjadi salah, selan hal tersebut, terkit dengan penyelesaian perkara pencemaran nama baik dirasa penulis lebih cocok, dimana setelah terjadinya perdamaian, efek yang diharapkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku harusnya lebih jelas tertuang dalam peraturan perundang-undangan demikian penulis Selain reformulasi oleh lembaga legislatif, instansi-instansi pada aparat penegak hukum seperti penyidik pada Polisi Republik Indonesia dan penuntut umum pada Kejaksaan Republik Indonesia dapat menerbitkan aturan internal mengenai pelaksanaan penyelesaian tindak pidana pencemaran yang lebih luwes.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Achmad. "Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis," 2002.
- Arief, Barda Nawawi, and Teori-Teori Muladi. "Kebijakan Pidana." *Alumni Bandung, Bandung*, 2015.
- Barda Nawawi Arief, S H. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- Chazawi, Adam. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa," 2001.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusamedia, 2019.
- Hamzah, Andi, and Boedi D Marsita. *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*. Sinar Grafika, 1987.
- Jiny Ibrahim, I I. "Teoory Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang." Bayumedia Publishing, 2005.
- Kansil, Christine S T. "Kamus Istilah Hukum." *Jakarta: Gramedia Pustaka*, 2009.
- Kaplan, Andreas M, and Michael Haenlein. "Social Media: Back to the Roots and Back to the Future." *Journal of Systems and Information Technology* 14, no. 2 (2012): 101–4.
- Kementerian Kominfo, R I. "Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial Dalam Lembaga Pemerintahan." *Jakarta: Dirjen IKP Kemenkominfo RI*, 2018.
- Kottler, Philip, and Kevin Lane Keller. "Handbook Of Research Of Effective Advertising Strategies In The Social Media Age." Cambridge: IGI Global, 2016.
- Mansur, Dikdik M Arief. *Cyber Law: Aspek Hukum Teknologi Informasi*. Tiga Serangkai, 2005.
- Marpaung, Leden. "Tindak Pidana Terhadap Kehormatan," 2010.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Cetakan Ke-11." *Jakarta: Kencana*, 2011.
- Mudzakir, I Buku. "Delik Penghinaan Dalam Pemberitaan Pers Mengenai Pejabat Publik." *Dictum* 3 (2004).
- Mukti Fajar, N D, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

- Mulawarman, Mulawarman, and Aldila Dyas Nurfitri. "Perilaku Pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan." *Buletin Psikologi* 25, no. 1 (2017): 36–44.
- Mulyadi, Lilik. "Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoretis Dan Praktik Peradilan: Perlindungan Korban Kejahatan, Sistem Peradilan Dan Kebijakan Pidana, Filsafat Pemidanaan Serta Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Korban Kejahatan," 2010.
- Munir, Nudirman. "Pengantar Hukum Siber Indonesia Edisi Ketiga." *PT Raja Grafindo Persada, Depok*, 2017.
- Nasrullah, Rulli. "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi." *Bandung: Simbiosis Rekatama Media* 2016 (2015): 2017.
- PAF, Lamintang. "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 1997.
- Pardede, Edwin, Eko Soponyono, and Budhi Wisaksono. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Twitter." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–22.
- Populix. "Media Sosial Adalah: Definisi, Fungsi, Jenis, Manfaat," 2023. <https://info.populix.co/articles/media-sosial-adalah/>.
- Prodjodikoro, Wirjono. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia," 1989.
- Purbohastuti, Arum Wahyuni. "Efektivitas Media Sosial Sebagai Media Promosi." *Tirtayasa Ekonomika* 12, no. 2 (2017): 212–31.
- Rahardjo, Satjipto. "Ilmu Hukum, Cetakan Ke-VIII." *Bandung: Citra Aditya Bakti*, 2014.
- Rhiti, Hyronimus. "Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)." *Ctk. Kelima. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya*, 2015.
- Ri, Tim Pusat Humas Kementerian Perdagangan. "Panduan Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI." *Jakarta: Pusat Humas Kementerian Perdagangan RI* 26 (2014).
- Salim, H S, and Erlies Septiana Nurbani. "Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi/Salim HS," 2017.
- Soekanto, Soerjono. "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat," 2007.
- Soesilo, Raden. "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal," 1995.
- Suryanto, S. "Kapita Selekta Komunikasi," 2018.

- Syahrani, Riduan. "Rangkuman Intisari Ilmu Hukum," 1991.
- Taprial, Varinder, and Priya Kanwar. *Understanding Social Media*. Bookboon, 2012.
- Thaib, Erwin Jusuf, and M Ag SS. *Problematika Dakwah Di Media Sosial*. Insan Cendekia Mandiri, 2021.
- William, L Rivers, Jay W Jensen, and Theodore Peterson. "Media Massa Dan Masyarakat Modern." *Jakarta: Kencana*, 2003.
- Yahya, Harahap M. "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP." *Sinar, Jakarta*, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Hukum Pidana,

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 229 Tahun 2021, Nomor 154 Tahun 2021, dan Nomor KB/2/VI/2021 tentang Pedoman Implementasi atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Website

Shilvina Widi. "Pengguna Media Sosial Di Indonesia Sebanyak 167 Juta Pada 2023," 2023.

<https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023>.

TB News. "Kasus Kejahatan Siber Di 2023 Turun Hingga 1.075 Perkara Dari 2022," 2023. <https://tribatanews.sulut.polri.go.id/polri-kasus-kejahatan-siber-di-2023-turun-hingga-1-075-perkara-dari-2022/>.

Humas Polri. "Polri Akan Bentuk Direktorat Kriminal Siber Di 9 Polda," 2023. <https://humas.polri.go.id/2023/08/30/polri-akan-bentuk-direktorat-kriminal-siber-di-9-polda/>.